

INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY ETISH MUAMMOLARI

¹Aminjonova Umida Kosimaliyevna, ²Qurchiyeva Madina Baxrom qizi

¹Pedagogika va Psixologiya fakulteti, “Maktabgacha ta'lim” kafedrası Maxsus pedagogika
yo'nalishi o'qituvchisi

²FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046761>

Annotatsiya. Inklyuziv ta'limni joriy etish barcha talabalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan ta'lim tizimini rivojlantirishda muhim qadamdir. Biroq, katta sa'y-harakatlar va islohotlarga qaramay, inklyuziv ta'limni joriy etish bilan bog'liq muammolar dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu maqolada biz inklyuziv yondashuvni amalga oshirishda va inklyuziv ta'limni joriy etishda ta'lim muassasalari duch keladigan asosiy muammolarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bola, muammo, integratsiya.

Inklyuziv ta'lim - bu har bir bolaning ehtiyojlarini yagona tizim doirasida qondirishga intiladigan ta'limga yondashuvdir. Bu jismoniy yoki psixologik xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha bolalar uchun sifatli ta'limning teng imkoniyatlari va mavjudligi g'oyasiga asoslanadi.

Inklyuziv ta'lim g'oyasi uzoq rivojlanish tarixiga ega. U birinchi marta 1970-yillarda an'anaviy ta'lim tizimi turli xil nogironligi bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini hisobga olmasligi aniq bo'lganida ishlab chiqilgan. Bunday bolalar ko'pincha sifatli ta'lim olish qiyin bo'lgan maxsus o'quv yurtlariga borishga majbur bo'lishdi.

Inklyuziv ta'limning asosiy printsiplari barcha bolalarning qobiliyatlari yoki xususiyatlaridan qat'i nazar, to'liq ijtimoiylashishi uchun sharoit yaratishdir. Bunga o'quv dasturini moslashtirish, har bir bolaga individual yondoshish va mutaxassislarni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan turli xil choralarini ko'rish orqali erishiladi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillaridan biri bu tenglik tamoyilidir. Barcha bolalar hech qanday kamsitishsiz yoki asosiy tizimdan ajralmasdan sifatli ta'lim olish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bu shuni anglatadiki, barcha maktablar hamma uchun ochiq bo'lishi kerak va ularning xususiyatlari tufayli hech kim chiqarib tashlanmasligi kerak.

Yana bir muhim tamoyil-bu kompleks yondashish. Inklyuziv ta'lim o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarining faol ishini o'z ichiga oladi: o'qituvchilar, ota-onalar, mutaxassislar va bolaning o'zi. Hamkorlik har bir bolaning muvaffaqiyatli o'qishi uchun maqbul sharoitlarni yaratishga imkon beradi, shuningdek uning salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Inklyuziv ta'lim, shuningdek, har bir bolaga individual yondashuvni taklif qiladi. O'qituvchilar har bir talabaning ehtiyojlarini tahlil qilishlari va uning xususiyatlarini hisobga olgan holda individual o'quv rejalarini ishlab chiqishlari kerak. Bu materialni muvaffaqiyatli o'zlashtirish va bolaning rivojlanishi uchun maqbul sharoitlarni yaratishga yordam beradi.

Biroq, inklyuziv ta'limni joriy etish bir qator muammolarga duch kelmoqda.

Ulardan biri malakali mutaxassislarning etishmasligi. Birinchi va, ehtimol, eng muhim muammo – bu o'qituvchilar tarkibining tayyorgarligi va malakasining etishmasligi. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun turli yoshdagi va ijtimoiy-iqtisodiy maqomdagi bolalar, shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashga qodir mutaxassislar bo'lishi kerak. Biroq, ko'pincha o'qituvchilar talabalarning bunday xilma-xil auditoriyasi bilan ishlash uchun etarli bilim va ko'nikmalarga ega emaslar. Ular inklyuziv yondashuvga va bolalarning maxsus ta'lim ehtiyojlariga etarlicha e'tibor bermasdan an'anaviy usullarga muvofiq

tayyorlanadi. Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maktablarda har doim ham yetarli bo'lmagan alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar talab qilinadi.

Yana bir muammo infratuzilmani tashkil etish va barcha talabalar uchun ta'lim muassasalarining mavjudligi bilan bog'liq. Ko'pincha maktablar va boshqa ta'lim muassasalari alohida ehtiyojli bolalar uchun qulay ta'lim olish uchun etarli sharoit yaratmaydi. Maxsus jihozlarning yo'qligi, moslashtirilgan xonalar yoki to'siq muhitining yo'qligi bunday bolalarning umumiy o'quv jarayoniga to'liq integratsiyalashuviga to'sqinlik qilishi mumkin. Natijada, barcha bolalar uchun sifatli ta'limning mavjudligi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, bu inklyuzivlikning asosiy tamoyillariga ziddir. Bu muammo-maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan dasturlar va materiallarning yetishmasligi. Ba'zi maktablarda o'quv dasturlarini har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirish uchun yetarli resurslar yoki bilimlar mavjud emas. Bundan tashqari, ko'p odamlar hali ham inklyuziv ta'lim g'oyalariga shubha bilan qarashadi va an'anaviy tizimni afzal ko'rishadi. Bu inklyuziv ta'limni joriy etish yo'lida to'siqlarni keltirib chiqarishi va o'quv jarayonining ba'zi ishtirokchilari tomonidan qarshilikka olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, inklyuziv ta'lim jiddiy ko'rib chiqishni talab qiladigan muhim mavzudir. U barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga va ularning salohiyatiga erishishga yordam berishga intiladi. Muammolarga qaramay, inklyuziv ta'limni joriy etish alohida bolalar uchun ham, butun jamiyat uchun ham katta foyda keltirishi mumkin.

Inklyuziv ta'limni amalga oshirishdagi to'siqlar va qiyinchiliklar inklyuziv ta'limni amalga oshirish bir qator to'siqlar va qiyinchiliklarga duch keladigan murakkab va ko'p qirrali jarayondir. Inklyuziv ta'lim har bir bolaning ta'lim olish huquqining ajralmas qismi bo'lsa-da, uni amalga oshirishga turli omillar to'sqinlik qilishi mumkin.

Inklyuziv ta'limni joriy etishdagi asosiy muammolardan biri bu o'qituvchilar tarkibining yetarli darajada tayyor emasligi. O'qituvchilar har doim ham alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emaslar. Ular o'quv jarayonini tashkil qilishda, dasturni ma'lum bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirishda va sinfda qulay muhit yaratishda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Inklyuziv masalalar bo'yicha o'qituvchilarni muntazam ravishda tayyorlash, shuningdek ularga kasbiy rivojlanish imkoniyatini berish kerak.

Yana bir muammo-inklyuziv ta'lim uchun yetarli mablag' yetishmasligi. Ushbu kontseptsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun maxsus jihozlar, o'qituvchi yordamchilari, o'quv materiallari va boshqa qo'llab-quvvatlash vositalari kabi qo'shimcha resurslar kerak. Biroq, aksariyat hollarda maktablarda buning uchun mablag' yetishmaydi, bu esa inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun cheklovlar yaratadi.

Inklyuziv sinflarda alohida ehtiyojli bolalarning ijtimoiy moslashuvi muammosini ham ta'kidlash joiz. Ba'zi talabalar tengdoshlari bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishlari yoki atrofdagilar tomonidan salbiy munosabatlarning ob'ekti bo'lishlari mumkin. Bu ularning izolyatsiyasiga va salbiy o'rganish tajribasiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir bolaning to'liq ijtimoiylashishi uchun sharoit yaratish, bag'rikenglik va farqlarga hurmatni shakllantirish bo'yicha ishlarni bajarish juda muhimdir.

Yana bir qiyinchilik-bu ishlashni baholash tizimini o'zgartirish zarurati. An'anaviy baholash tizimi turli xil o'rganish tezligi yoki o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus ehtiyojli bolalar uchun samarasiz bo'lishi mumkin. Buning o'rniga, har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga oladigan yanada moslashuvchan baholash usullaridan foydalanish kerak.

Va nihoyat, inklyuziv ta'limni amalga oshirishdagi asosiy muammolardan biri bu jamiyatning bir qismining ushbu kontseptsiyaga salbiy munosabati. Ba'zi odamlar, alohida ehtiyojli bolalar "sog'lom" bolalar bilan emas, balki ixtisoslashgan muassasalarda o'qish yaxshiroq deb hisoblashadi. ‘‘Mening sog'lom farzandim nogiron bola bilan o'qimaydi yoki farzandim ta'lim olishiga nogiron o'quvchining sinfga qo'shilishi salbiy ta'sir qiladi’’ kabi. Shuni ta'kidlash kerakki, nogiron bolalar va sog'lom bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda qiyinchiliklar ob'ektiv ravishda yuzaga keladi. O'zaro munosabatlarda hissiy keskinlik paydo bo'ladi, bolalar o'rtasidagi aloqalar asta-sekin shakllanadi. Sog'lom bolalarning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga nisbatan ehtiyotkor va ba'zan salbiy munosabati asosan ota-onalar tomonidan shakllanadi. Sog'lom bolalarning ota-onalari ko'p hollarda inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyor emaslar va o'z farzandlarini turli xil funktsional xususiyatlarga ega bolalar bilan birgalikda o'qitishni qat'iy istamaydilar. Bu salbiy stereotiplar va noto'g'ri qarashlarga olib keladi, bu esa inklyuziya jarayonini qiyinlashtiradi va barcha bolalar uchun qulay muhitni yaratishga xalaqit beradi.

Bundan tashqari sinfdagi o'quvchilar sonining ko'pligi, imkoniyati cheklangan bolalarning hamjamiyatda va ommaviy maktablarda ko'rinmaslik muammolari, ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'limni joriy etish bo'yicha davlat normativ hujjatlarida qayd etilmaganligi, jinsiy tafovvutlarga qarab kamsitish, imkoniyati cheklanganlarning boshqalarga qaramligi kabi muammolar inklyuziv ta'limni joriy etishdagi dolzarb muammolardan biri sifatida qaralmoqda.

N.N.Malofeevning so'zlariga ko'ra, asosiy qiyinchiliklar nogiron bolalarni ijtimoiy integratsiya qilish, bag'rikenglik darajasini oshirish, o'z-o'zini anglash va sog'lom odamlarning xatti-harakatlariga yordam beradigan butun dunyo dasturining yo'qligi bilan bog'liq.

Umuman olganda, inklyuziv ta'limni joriy etish bir qator to'siqlar va qiyinchiliklarga duch keladi. Biroq, bu muammolarni o'qituvchilarni muntazam ravishda tayyorlash, yetarli mablag' bilan ta'minlash, ijtimoiy moslashuv uchun sharoit yaratish va baholash tizimini o'zgartirish orqali bartaraf etish mumkin. Bundan tashqari, jamiyatning inklyuziv ta'limga bo'lgan munosabatini o'zgartirish va farqlarga nisbatan bag'rikenglik va hurmatni shakllantirish ustida ishlash kerak. Faqatgina shu tarzda inklyuziv ta'limni to'liq joriy etishga erishish va uni har bir bola uchun ochiq qilish mumkin.

Inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi

Inklyuziv ta'lim muhitida o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi inklyuziv ta'limni joriy etishning asosiy muammolaridan biri bu o'qituvchilarni etarli darajada o'qitmaslikdir. Inklyuziya sharoitida o'qituvchilar turli xil talabalar, shu jumladan alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlashga tayyor bo'lishlari kerak.

O'qituvchilarni inklyuziv ta'lim muhitida ishlashga tayyorlash ularning kasbiy tayyorgarligi bosqichida boshlanadi. Pedagogika universitetlari talabalariga maxsus kurslar taklif etiladi, ular ularni inklyuziya asoslari, alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash usullari, shuningdek har bir aniq bola uchun o'quv dasturini moslashtirish ko'nikmalarini egallash bilan tanishtiradi.

Biroq, shunga qaramay, ko'plab bitiruvchilar hali ham inklyuziv sinfdan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu bunday bolalar bilan ishlash tajribasining yetishmasligi va har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etishning murakkabligi bilan bog'liq.

Bundan tashqari, kelajakdagi o'qituvchilar uchun o'quv dasturini har xil turdagi rivojlanish nuqsonlari bo'lgan bolalar bilan ishlashning asosiy usullarini o'rganishni o'z ichiga olgan holda

kengaytirish kerak. Bu talabalarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki ushbu usullarni amalda qo'llash ko'nikmalarini ham egallashga yordam beradi.

O'qituvchilarni tayyorlashning muhim jihati ularning shaxslararo munosabatlar sohasidagi vakolatlarini oshirishdir. O'qituvchilar turli xil individual xususiyatlar va ehtiyojlarga ega bo'lgan talabalar bilan ishlashga tayyor bo'lishlari kerak. Buning uchun o'qituvchilar alohida ehtiyojli bolalar va ularning ota-onalari bilan samarali muloqot qilishni o'rganadigan treninglar va seminarlar o'tkazish kerak.

Bundan tashqari, o'qituvchilarga inklyuziv sinflar bilan ishlash uchun tegishli materiallar va o'quv qo'llanmalaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhimdir. Ixtisoslashtirilgan o'quv materiallarini ishlab chiqish o'qituvchilarga har bir talabaning individual ehtiyojlarini yaxshiroq yo'naltirishga va o'quv dasturini ularga moslashtirishga yordam beradi.

Turli mutaxassislar, shu jumladan E. L. Agafonova, M. N. Alekseeva, S. V. Alexina, E. N. Kutepova va boshqalar bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim tizimidagi ish sharoitlariga tayyorlash muammosiga murojaat qilishadi. Ushbu olimlar o'qituvchining kasbiy va psixologik tayyorgarligini baholash orqali inklyuziv makonda ishlashga tayyorlik darajasini aniqlaydilar.

Kasbiy tayyorgarlik tarkibida mualliflar, ularning fikriga ko'ra, o'qituvchining kasbiy mahoratini belgilaydigan asosiy tarkibiy qismlar bo'lishi kerak bo'lgan kompetentsiyalar to'plamini ajratib ko'rsatishadi. Ushbu mutaxassislar ularga quyidagilarni kiritdilar: pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, tuzatish pedagogikasi va maxsus psixologiya asoslarini bilish, axborotga tayyorlik, pedagogik fikrlashning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanligi, bolalarning individual farqlarini hisobga olish, kasbiy tajriba va natijani aks ettirish, kasbiy o'zaro munosabatlarga tayyorlik.

D. A. Leontevning yondashuvi, nogiron inson rivojlanishining mohiyatini qiyin sharoitlarda (resurslar etishmasligi sharoitida) rivojlanish sifatida tushuntiradi, bunda rivojlanish muammolarini hal qilish odatdagi rivojlanish holatiga qaraganda ko'proq kuch va katta resurslarni sarflashni talab qiladi. "Talablar darajasining oshishi haqiqatan ham imkoniyatlarning cheklanishiga aylanadimi yoki yo'qmi, atrof-muhit rivojlanishni qanchalik qo'llab-quvvatlashiga va zarur resurslarni taqdim etishiga va shaxsning qanchalik tayyor, g'ayratli va ijtimoiy va individual rivojlanish holatidagi qiyinchiliklarga javob berish uchun intensiv harakatlarni amalga oshirishga qodirligiga bog'liq" [9, p.99]. Muallifning turli xil resurslardan (inson rivojlanishining omillari) foydalanish yoki tarbiyalash nisbati va imkoniyati haqidagi kontseptual qarashlari inklyuziv ta'limning nazariy asoslari sifatida qiziqish uyg'otadi. U taklif qilgan inson rivojlanishining tabiati va mohiyatini hayotiy qiyinchiliklar sharoitida hayot strategiyasini tanlash sub'ekti sifatida tushunish istiqbolli, zamonaviy bo'lib, insonni patologiya ob'ekti va "normotsentrizm" orqali ko'rib chiqadigan ilm-fandagi nozo-markaziylikning kamchiliklarini yengishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi muhim rol o'ynaydi. Alohida ehtiyojli bolalar bilan ishlash sohasida pedagog kadrlarning malakasini oshirish choralari kuchaytirish, shuningdek, ular uchun ko'proq amaliy tajriba orttirish uchun sharoit yaratish zarur. Shundagina barcha bolalar uchun sifatli va teng huquqli ta'lim berish imkoniyati bo'ladi.

Inklyuziv ta'limni joriy etish, sinfda qulay muhit yaratishga yordam beradi. Bolalar boshqalarni qadrlashni va hurmat qilishni o'rganadilar, bu esa kelajakda bag'rikenglik munosabatlarini shakllantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, inklyuziv ta'lim imkoniyati

cheklangan bolalarning ijtimoiy izolyatsiyasini oldini olishga yordam beradi va ularning jamiyatda muvaffaqiyatli moslashishiga va ijtimoiylashishiga yordam beradi.

Mening fikrimcha, inklyuziv ta'lim uning barcha ishtirokchilariga foyda keltiradi. Bu har bir inson rivojlanish va o'zini anglash uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lgan bag'rikeng jamiyatni shakllantirishga yordam beradi. Bu har bir inson sifatli ta'lim olish va muvaffaqiyatga erishish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lgan yanada adolatli va insonparvar jamiyatni yaratishga imkon beradi.

Inklyuziv ta'limni amalga oshirish murakkab, ammo zarur jarayon bo'lib, barcha ishtirokchilar: muassasalar rahbariyati, o'qituvchi-pedagoglar, ota-onalar va jamiyatning o'zi tomonidan kuch talab etiladi. Faqatgina birgalikdagi sa'y-harakatlar bilan har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlaridan qat'i nazar, uning to'liq rivojlanishi uchun sharoit yaratish mumkin.

REFERENCES

1. X.N.Muzaffarova, D.Tangirova Inklyuziv ta'lim o'quv metodik qo'llanma.
2. Shomahmudova R.Sh Inklyuziv ta'lim Toshkent-2011.
3. Malofeyev N. N., Shmatko N. D. integratsiya va maxsus ta'lim: o'zgarish zarurati // Defektologiya. – 2008.
4. Denisova O. A., Lexanova O. L., Ponikarova V. N. inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun pedagog kadrlarni tayyorlash // Cherepovets davlat universiteti gazetasi-2012.